

Ferramenta da Terapia

Humanista: Desenvolvimento de

Habilidades Sociais

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O desenvolvimento de habilidades sociais é uma ferramenta utilizada na terapia humanista para promover o aprimoramento das capacidades de interação social, comunicação e relacionamento interpessoal do indivíduo.

II. Fundamentação Teórica

Terapia Humanista: Baseada na abordagem centrada na pessoa, a terapia humanista enfatiza o crescimento pessoal, a autorrealização e a autenticidade do indivíduo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Habilidades Sociais: Refere-se ao conjunto de comportamentos, atitudes e competências que permitem ao indivíduo interagir de forma eficaz e satisfatória com os outros em diversas situações sociais.

III. Objetivos do Desenvolvimento de Habilidades Sociais

Autoexpressão Autêntica: Capacitar o indivíduo a expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara, direta e honesta.

Empatia e Compreensão Interpessoal: Promover a capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro, desenvolvendo a empatia, a escuta ativa e a sensibilidade às emoções alheias.

Assertividade e Resolução de Conflitos: Capacitar o indivíduo a expressar suas opiniões e defender seus direitos de forma respeitosa e assertiva, sem violar os direitos dos outros, e a resolver conflitos de maneira construtiva e colaborativa.

IV. Estratégias de Desenvolvimento de Habilidades Sociais

Treinamento em Comunicação: Inclui técnicas de escuta ativa, comunicação não verbal, feedback

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
construtivo e expressão assertiva de sentimentos e opiniões.

Role-playing e Simulações Sociais: Utiliza-se de situações simuladas para praticar habilidades sociais, como iniciar uma conversa, fazer elogios, lidar com críticas e negociação de conflitos.

Modelagem e Feedback: O terapeuta fornece modelos de comportamento socialmente habilidoso e feedbacks construtivos para ajudar o indivíduo a aprender e aprimorar suas habilidades sociais.

V. Considerações Éticas e Cosmoéticas

É fundamental que o desenvolvimento de habilidades sociais seja realizado com respeito à autonomia, dignidade e diversidade dos indivíduos, promovendo relações saudáveis, éticas e não coercitivas.

VI. Desdobramentos e Pesquisas Futuras

Pesquisas futuras podem investigar a eficácia das intervenções de desenvolvimento de habilidades sociais na melhoria da qualidade de vida, bem-estar emocional e adaptação social dos indivíduos, bem como sua aplicabilidade em diferentes contextos culturais e populacionais.

Enciclopédia da Conscienciologia